

*a cidade
non está
rematada*

TEST de PEGADA de CARBONO

Crees que todas as persoas somos parte da solución ao cambio climático? Propoñémosche un sinxelo test para descubrir que hábitos cotiáns de alimentación, transporte e consumo enerxético no fogar poden axudar a reducir a túa pegada de carbono¹.

- Con que frecuencia comes produtos de orixe animal?**
 - Como produtos cárnicos case todos os días
 - Son vexetariano
 - Tomo pouca ou ningunha carne, pero ovos e lácteos case diariamente
- Dos alimentos que consumes, cantos son de procedencia local?**
 - A maior parte
 - A metade
 - Moi poucos
- Nos teus desprazamentos diarios, que utilizas con maior frecuencia?**
 - O transporte público
 - O coche
 - Vou a pé ou en bicicleta
- Para viaxes longas, prefires ir en...**
 - Autobús ou tren
 - Coche
 - Avión
- Nos meses de inverno, a temperatura da túa vivenda está sobre...**
 - 20^º C ou menos
 - 22^º C
 - 24^º C
- Para o aseo persoal optas por...**
 - Un baño
 - Ducharte cun rociador de baixo consumo
 - Ducharte sen rociador de baixo consumo
- A clase enerxética do teu frigorífico/conxelador é...**
 - Clase A+++ ou A++
 - Clase A+
 - Clase B/ C ou un modelo antigo
- Con que frecuencia utilizas o programa de frío ou 30^º C para lavar a roupa?**
 - A maior parte das veces
 - A metade das veces
 - Poucas veces

Puntuacións

- | | |
|---------------|---------------|
| 1.a) 1 puntos | 5.a) 3 puntos |
| 1.b) 3 puntos | 5.b) 2 puntos |
| 1.c) 2 puntos | 5.c) 1 puntos |
| 2.a) 3 puntos | 6.a) 3 puntos |
| 2.b) 2 puntos | 6.b) 1 puntos |
| 2.c) 1 puntos | 6.c) 2 puntos |
| 3.a) 2 puntos | 7.a) 3 puntos |
| 3.b) 1 puntos | 7.b) 2 puntos |
| 3.c) 3 puntos | 7.c) 1 puntos |
| 4.a) 3 puntos | 8.a) 3 puntos |
| 4.b) 2 puntos | 8.b) 2 puntos |
| 4.c) 1 puntos | 8.c) 1 puntos |

1 O test está baseado na calculadora manual "**8 claves para una dieta baja en carbono**", elaborada pola Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a Red Española de Ciudades por el Clima e o Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a cal permite coñecer as emisións asociadas á alimentación, os desprazamentos e algúns dos consumos enerxético no fogar. Se se queren engadir as emisións derivadas da adquisición de bens e servizos recomendamos o uso de calculadoras online como Carbon Footprint Ltd (<https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx>).

2 As orientacións para reducir pegada de carbono baséanse nas estimacións recollidas en Randall (2011) onde se refire que o planeta presenta unha capacidade de absorción de 2,5 tonelada de CO₂ por persoa e ano. Os datos oficiais tamén sinalan que a nivel individual, a cada español/a correspóndenlle de media 4,2 toneladas de emisións difusas (MITECO, 2017).

Impreso en papel

“
Entre 24 e 20 puntos: Estás no bo camiño! Os teus hábitos persoais achéganche ao obxectivo mundial para combater o cambio climático de 2 toneladas de CO₂ per cápita.
Entre 19 e 14 puntos: Aínda tes moita marxe de manobra. O primeiro paso obxectivo é reducir a túa pegada de carbono por baixo das 4 toneladas per cápita que se producen de media en España.
Entre 13 e 8 puntos: Non perdas de vista aqueles aspectos nos que menos puntuaches. Podes reducir a túa pegada de carbono de forma notable sen prexudicar a túa calidade de vida².
”